

УДК 332.1:338.48

DOI: 10.5281/zenodo.17627666

ШМАРКОВ Михаил Сергеевич,

*Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева (Орел, РФ);
Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой туризма и гостиничного
дела, докторант; e-mail: turexpert888@yandex.ru*

ЦЁХЛА Светлана Юрьевна,

*Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского (Симферополь, РФ);
Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента
предпринимательской деятельности; e-mail: s.tsohla@yandex.ru*

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация. *Обозначенный в России приоритет развития внутреннего туризма фокусирует внимание на формировании конкурентных региональных рынков туристских услуг. Для этого в первую очередь необходимо понимание специфики функционирования рынка туристских услуг с учетом действующих норм и условий функционирования. В статье проанализированы подходы к определению понятия «туристская услуга» и тесно связанных с ним понятий «туристская деятельность», «туристская индустрия», «туристский продукт» в соотношении с аспектами государственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации. При раскрытии сущности и роли туристской индустрии в развитии рынка туристских услуг представлена трансформация этого понятия, соотнесены виды туристской деятельности, обозначенные в Федеральном законе от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», а также объекты и средства туристской индустрии с видами деятельности, определенными в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности, что позволило построить и представить авторскую классификацию видов туристских услуг с учетом их разнообразия на рынке. Определено содержание понятия «рынок туристских услуг» через выделение туристской услуги как предмета обмена. Выявленная в исследовании сущность регионального рынка туристских услуг и предмета обмена обогащает понятийный аппарат, необходимый для определения механизмов его развития.*

Ключевые слова: *регион, рынок туристских услуг, цифровизация, трансформация, туристская деятельность, туристская услуга, туристский продукт, туристская индустрия, теоретико-методологические основы*

Для цитирования: Шмарков, М. С. Теоретико-методологические основы функционирования регионального рынка туристских услуг в условиях цифрового развития / М. С. Шмарков, С. Ю. Цёхла // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19 № 4. С. 109–126. DOI: 10.5281/zenodo.17627666.

Статья поступила в редакцию: 23.10.2025.

Статья принята к публикации: 05.11.2025.

UDC 332.1:338.48

DOI: 10.5281/zenodo.17627666

Mikhail S. SHMARKOV,

Orel State University named after I. S. Turgenev (Orel, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Tourism and Hotel Business; e-mail: turexpert888@yandex.ru

Svetlana Yu. TSOKHLA,

V. I. Vernadsky Crimean Federal University (Simferopol, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in Economics, Head of the Department of Management and Entrepreneurship, e-mail: s.tsohla@yandex.ru

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF TOURIST SERVICES FUNCTIONING ON THE REGIONAL MARKET IN DIGITAL DEVELOPMENT CONTEXT

Abstract. *The priority identified in Russia for the domestic tourism development focuses on forming competitive regional markets for tourism services. To do this, first of all, it is necessary to understand the functioning specifics of the tourism services market, taking into account the current norms and operating conditions. The paper analyzes approaches to the definition of the concept “tourist service” and the closely related concepts “tourist activity”, “tourism industry” and “tourist product” in relation to aspects of tourism activity state regulation in the Russian Federation. When revealing the essence and tourism industry role in the development of the tourism services market, the transformation of this concept is presented, the types of tourism activities identified in Federal Law No. 132-FZ “On the Fundamentals of Tourism Activities in the Russian Federation” dated on November 24, 1996, as well as objects and means of the tourism industry with the types of activities defined in the Russian Classifier of Economic Activities are correlated. This made it possible to construct and present the authors’ classification of tourist services types, taking into account their diversity in the market. The content of the concept “tourist services market” is defined through the allocation of tourist services as an exchange object. The essence of both tourist services on the regional market and the exchange object revealed in the study enriches the conceptual framework necessary to determine the development mechanisms.*

Keywords: *region, tourist services market, digitalization, transformation, tourist activity, tourist service, tourist product, tourist industry, theoretical and methodological foundations*

For citation: Shmarkov, M.S., Tsokhla, S.Y. (2025). Theoretical and methodological foundations of tourist services functioning on the regional market in digital development context. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19 (4), 109–126. DOI: 10.5281/zenodo.17627666. (In Russ.).

Article History

Submitted: 2025/ 10/23.

Accepted: 2025/11/05.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В условиях глобальных трансформаций активизация внутреннего туризма и повышение качества туристских услуг является одним из центральных приоритетов развития России^{1,2}. Многогранная проблематика решения этой задачи привлекает внимание исследователей, что подтверждает 7686 научных публикаций, выданных по поисковому запросу «развитие туризма в России» с фильтром от 2020 г. в российской электронной научной библиотеке eLibrary (по состоянию на 18.10.25). Обзор публикаций выявил, что исследователей интересуют значимые аспекты повышения конкурентоспособности туризма в России и ее регионах, среди которых обозначена проблема повышения качества обслуживания и «недостаточно активное продвижение туризма по России» [1]. В то же время отмечается «интерес населения к внутреннему туризму за счет запуска новых направлений, создания качественных и разнообразных туристических продуктов», технологизация и цифровизация туризма [25]. «Наличие... отложенного спроса россиян на туристические услуги может стать одним из драйверов развития экономики» [16]; стимулирование туристского потребления является важнейшим фактором развития экономик регионов. Реклама внутреннего туризма и внедрение современных цифровых технологий рассматривается как приоритет развития туристского бизнеса [20].

В. И. Кружалин, Т. Н. Меньшикова и К. В. Кружалин пришли к выводу о «необходимости государственного регулирования туристской сферы на основе совершенствования структуры управления ее развитием» [12]. Д. В. Ахремчик выделил три вектора развития туризма в России: развитие внутреннего туризма, создание национального агрегатора бронирования отелей и перелетов

и государственную поддержку отрасли [3]. Рассматриваются:

- вопросы развития сельского [27], лечебно-оздоровительного и спортивного [22], креативного [18], событийного [36], экологического [6], промышленного [17] и других видов туризма;
- новые концепции отдыха и туризма (в глэмпингах [11], в арктической зоне [29]; концепции умного [24], научно-популярного [13], железнодорожного туризма [10] и др.;
- проблематика создания туристских и рекреационных кластеров [21] и новые идеи по их созданию в регионах [5], вопросы региональной доступности туризма [19]; угрозы и приоритеты развития регионального туризма [15].

В. Н. Шарафутдинов и Е. В. Онищенко проанализировали подходы российских и зарубежных ученых к трактовке понятия «туристское пространство», выделили основные его элементы и направления исследования его сущности, детали которого весьма важны при формировании концепций и стратегий развития туризма в регионах России [32].

Большинство научных исследований сфокусированы на конкретных сферах, аспектах и проблемах функционирования региональных рынков туристских услуг. В то же время обозначена проблема формирования и предоставления качественных туристских услуг, что в первую очередь определяет необходимость понимания этих процессов, сущности и структуры рынка туристских услуг, специфики его функционирования в современных условиях. Высокую актуальность приобрела выработка теоретико-методологических основ функционирования и развития рынка туристских услуг.

Изучение научных публикаций, выданных в количестве 90 шт. по поисковому запросу «методология, рынок туристских услуг» в ЭБС eLibrary выявило, что выработка

1 Путин назвал развитие внутреннего туризма одним из приоритетов долгосрочной стратегии. <https://www.interfax.ru/russia/965671>

2 Правительство России. Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года. <http://static.government.ru/media/files/FjJ74rYOaVA4yzPAshEulYxmWSpB4lrM.pdf>

и совершенствование методологии сфокусировано на маркетинге отношений¹, на технологиях управления маркетингом и эффективностью бизнеса и предпринимательства на российском рынке туристских услуг^{2,3}, на определении эффекта реализации туристских проектов [8], а методические подходы – на оценке потенциала [28, 34] и аспектах развития регионального рынка туристских услуг [35]. Обзор результатов исследований в части выработки методологических положений, отражающих сущность рынка туристских услуг, также свидетельствует о их фокусировании на отдельных аспектах и сферах его функционирования. В то же время формирование условий оптимального функционирования рынка туристских услуг требует четкого понимания сущности и специфики предмета обмена, экономических механизмов координации спроса и предложения. Е. В. Бенько обоснованно обратила внимание на важный факт: «услуга как категория играет большую методологическую роль» и «выражает... отношения» на рынке туристских услуг – сфере «реализации данных услуг и проявления экономических отношений, которые возникают между покупателями и продавцами этих услуг» [4]. Подчеркивая значимость и полезность этого исследования, отметим, что с момента его проведения рынок туристских услуг трансформировался в существенно отличающееся состояние как по составу участников (ключевых игроков), так и по технологиям формирования и продвижения туристских продуктов и услуг,

бизнес-процессам; ключевой в развитии стала цифровая трансформация [14, 9]. Существенно изменилась модель информационного обеспечения рынка туристских услуг в условиях цифровой трансформации [2, 7]. Следствием применения цифровых технологий стали новые модели туристского бизнеса [31]. В условиях цифрового развития меняются технологии взаимодействия, соответственно, уточняется содержание нормативного правового регулирования туристской деятельности [23, 26, 30, 37].

Однако методологии, дающей целостное понимание специфики предмета обмена не выработано, в то время как именно туристские услуги, подходы к их формированию и продвижению на региональных рынках туристских услуг являются главенствующими факторами развития рынка, соответственно и туризма в регионах, под которым понимаются «временные выезды (путешествия) граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых и иных целях»⁴. Разработка методологических основ необходима для понимания принципов функционирования и выработки стратегий развития региональных рынков туристских услуг и приобретает особую значимость в условиях цифрового развития и трансформации технологий формирования и продвижения туристских услуг с учетом действующих норм правового регулирования

- 1 Нюренбергер Л. Б. . Маркетинг отношений на рынке туристских услуг: теория, методология, развитие: автореф. дис... док. экон. наук 08.00.05 / Л. Б. Нюренбергер. – Новосибирск, 2010. – 33 с.
- 2 Костин К. Б. Совершенствование методологии технологий стратегического управления маркетингом и эффективность бизнеса на российском рынке туристских услуг / К. Б. Костин. – Санкт-Петербург: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», 2016. – 284 с. – ISBN 978-5-7422-5149-1. – EDN UYCJKQ.
- 3 Костин К. Б. Методология развития инструментария маркетинга и оценки эффективности предпринимательства в сфере туризма: специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм)»: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Костин Константин Борисович. – Санкт-Петербург, 2016. – 337 с. – EDN YPEVIN.
- 4 Статья 1. Основные понятия \ КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/ (дата обращения 11.11.2024).

туристской деятельности. В этой связи целью исследования является анализ и уточнение понятий «туристская услуга», «рынок туристских услуг», «региональный рынок туристских услуг».

Материалы и методы

Исследование с позиции системного анализа было начато в июне 2024 г. Материалы исследования составили:

- нормативные правовые документы, регулирующие деятельность в сфере туризма (представленные в системе «Консультант-Плюс»);
- научные публикации в журналах и сборниках, представленные в электронных библиотечных системах eLibrary, КиберЛенинка;
- профессиональная информация, представленная на ресурсах Profi.Travel, Турбизнес, Турдом, Турпром, Hotline.travel;
- материалы собственного опыта практической организации и управления туристской деятельностью и наработок в педагогической деятельности в университете.

Использованы методы: общенаучные, общелогические, анализ, синтез, сопоставление, сравнение, интеграция, обобщение.

Результаты исследования

С позиции системного анализа рынок туристских услуг представляет собой систему с собственной структурой, включающей субъекты и отношения между ними, выстроенные по определенным принципам. Предприятия, осуществляющие туристскую деятельность, используя ресурсы (различные объекты, средства размещения, транспорт, средства развлечений и т. п.), формируют, продвигают и реализуют туристские продукты и услуги на региональных рынках.

В научной литературе используются формулировки: «туристский рынок» и «рынок туристских услуг». В первом случае признаком, определяющим локализацию рынка, выступает его принадлежность к туристскому потребительскому спросу, во втором – услуги, оказываемые туристам. В Федеральном законе от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (далее ФЗ № 132) употребляется термин «единый туристский рынок» и термин «туристский рынок» (два раза в тексте), однако определения этих понятий не даны.

В периоды становления рынка (90-е годы прошлого века), формирования и активного расширения в России рынка, на котором реализовывались туристские услуги, преобладала идея формирования и продвижения новых предложений и выстраивания отношений в сфере туризма, и этот аспект отразился в формулировках нормативных правовых документов, соответственно, в учебной и научной литературе:

- «туристский рынок – это система экономических, юридических, социальных отношений, связывающих большое количество производителей туристских продуктов и услуг и реальных и потенциальных покупателей...»¹;
- «туристский рынок – это рынок услуг, так как услуги выступают основным предметом обмена...»².

В настоящее время туризм рассматривается как драйвер развития экономик регионов, и внимание фокусируется на содержании, наполнении и разнообразии туристских услуг, на технологиях их формирования и реализации в условиях интенсивного цифрового развития, туристские услуги являются центральным объектом рыночных отношений.

1 Морозов М.А. Экономика туризма: учебник [Текст] / М. А. Морозов, Н. С. Морозова, Г. А. Карпова, Л. В. Хорева. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 320 с.

2 Чудновский А.Д. Управление потребительскими предпочтениями в сфере отечественного туризма и гостеприимства и основные направления реализации туристского продукта: учебное пособие [Текст] / А. Д. Чудновский, М. А. Жукова. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 304 с.

Детально проанализируем подходы к определению понятия «туристские услуги» через анализ понятий: туристский продукт, туристская деятельность, туристская индустрия (табл. 1) и рассмотрение содержания нормативных документов: обратимся к справочникам видов экономической деятельности¹ и продукции по видам экономической деятельности², учет которых обязателен при организации туристской деятельности).

Туристский продукт понимается как «комплекс услуг», «оказываемых за общую цену» (где поименованы лишь услуги по перевозке и размещению, которые являются базовыми, а значит, выступают его признаками). В то же

время отметим, что предлагаемые на рынке комплексы услуг, включающие только наземное обслуживание, не соответствуют признакам туристского продукта, обозначенным в ФЗ № 132. В этой связи считаем, что в качестве признаков, определяющих туристский продукт, следует рассматривать признак комплексности услуг, среди которых предоставляются услуги по размещению.

Сформировать представление о сущности понятия «туристская индустрия», причин различий его трактовки в научной литературе, позволяет анализ изменений редакций ФЗ № 132, соответственно хронологии трансформации содержания этого понятия. Уточнения

Табл. 1. Определения понятий, данные в ФЗ № 132

Table 1. Definitions of concepts given in Federal Law No. 132

Термин	Определения
туристские услуги	услуги, оказываемые субъектами туристской индустрии в соответствии с настоящим Федеральным законом, в том числе услуги туроператоров и турагентов, средств размещения, услуги экскурсовода (гида), гида-переводчика, инструктора-проводника, услуги, связанные с использованием горнолыжной трассы, пляжа*;
туристский продукт	комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации туристского продукта;
туристская деятельность	туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий**;
туристская индустрия	комплексная сфера экономической деятельности, связанная с использованием туристских ресурсов и объектов туристской индустрии в целях предоставления туристских услуг, в том числе в составе туристских продуктов, и иных услуг, обеспечивающих потребности туристов, включая услуги по питанию, перевозке, санаторно-курортному лечению, информационному обеспечению, игорно-развлекательные и конгрессно-выставочные услуги.

* Понятие введено Федеральным законом от 23.07.2025 N 260-ФЗ³

** Разъяснения смысла: «иная» деятельность – деятельность по организации путешествий туристов, «...не связанная с непосредственной реализацией туристического продукта, возможна в форме оказания иных возмездных услуг»⁴, не дают четкого представления о ее видах.

- 1 «ОК 029–2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 11.10.2024) \ КонсультантПлюс [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/ (дата обращения 27.12.2024 г.).
- 2 ОКПД2 – Коды ОКП – «ОК 034–2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности» (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 03.05.2017) \ КонсультантПлюс [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163703/.
- 3 Федеральный закон от 23.07.2025 N 260-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 14 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» \ КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194702/ (дата обращения 20.10.2025 г.).
- 4 <Письмо> Роспотребнадзора от 07.08.2009 N 01/11347–9–32 «Об осуществлении контроля (надзора) за исполнением законодательства о защите прав потребителей при оказании туристских услуг» \ КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90735/#dst100024 (дата обращения 14.11.2024 г.).

и дополнения ФЗ № 132 касались деятельности предприятий сферы туризма¹, позже – затронули сферу гостеприимства², экскурсионного обслуживания³, области деятельности операторов туристских информационных систем, пляжей и горнолыжных трасс⁴. Виды туристской деятельности были перечислены в понятии «туристская индустрия», данном в первой редакции ФЗ № 132, которое в последующем изменялось трижды (табл. 2).

В обновленной в 2025 г. редакции ФЗ № 132 к субъектам туристской индустрии отнесены осуществляющие «деятельность, направленную на оказание туристских услуг туристам»; а следовательно, туроператоры, турагенты, экскурсоводы, организации, предоставляющие услуги пляжей и горнолыжных трасс. Тогда полагаем, что иное относится к ресурсам, используемым для удовлетворения запросов потребителей туристских услуг. В соответствии с таким представлением разграничим субъекты туристской индустрии на:

- осуществляющие туристскую деятельность;
- ресурсы (объекты и средства), необходимые для осуществления туристской деятельности.

Если ранее перечень видов деятельности в понятии «туристская индустрия» был четко ограничен и представлен исчерпывающе, а перечень средств и объектов, функционирующих

на рынке туристских услуг, напротив, обозначен нечетко, то обновленная в 2025 году редакции понятия, четкого понимания не формирует. Необходим анализ введенных понятий «туристские услуги» и «субъекты туристской индустрии». Приходим к выводу, что деятельностью по оказанию туристских услуг является деятельность туроператоров, турагентов, средств размещения, экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, инструкторов-проводников, а также деятельность, связанная с использованием горнолыжной трассы, пляжей. Важно отметить, что в обновленной редакции определения понятия «туристская индустрия» к иным услугам, отнесены «обеспечивающие потребности туристов, включая услуги по... информационному обеспечению», а ранее относилась деятельность операторов туристских информационных систем, что подчеркивает значимую роль информационного обеспечения туристской деятельности в условиях цифрового развития экономики.

Далее соотнесем виды туристской деятельности, поименованные в ФЗ № 132, с определенными в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности⁵ (далее ОКВЭД 2):

- туроператорская и турагентская деятельность (ОКВЭД 2–79.11 и 79.12 группы соответственно);

1 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 05.02.2007 N 12-ФЗ (последняя редакция) \ КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_65890/ (дата обращения 13.11.2024 г.).

2 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в целях совершенствования правового регулирования предоставления... \ КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289770/ (дата обращения 14.11.2024 г.).

3 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» в части правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников» от 20.04.2021 N... \ КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382527/ (дата обращения 14.11.2024 г.).

4 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства, регулирующего туристскую деятельность» от 02.03.2016 N 49-ФЗ (последняя редакция) \ КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194702/ (дата обращения 14.11.2024 г.).

5 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма \ КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/68708653869e2f148e450982ed712c89dac190ae/ (дата обращения 12.11.2024 г.).

Табл. 2. Этапы трансформации понятия «туристская индустрия»

Table 2. Transformation stages of the concept «tourism industry»

Этап	Акт, вносящий изменения	Состав изменений	Содержание понятия
I этап	Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ	Введение понятия (базовая редакция)	Совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов познавательного, делового, оздоровительного, спортивного и иного назначения, организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, а также организаций, предоставляющих экскурсионные услуги и услуги гидов-переводчиков:
II этап	Федеральный закон от 05.02.2007 г. № 12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»»	Изменение редакции	Совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения, организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, операторов туристских информационных систем, а также организаций, предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников
III этап	Федеральный закон от 20.04.2021 г. № 93-ФЗ (ред. от 22.06.2024	слова «а также организаций» заменить словами «организаций, а также индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (далее – физические лица, применяющие специальный налоговый режим)	Совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения, организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, операторов туристских информационных систем, организаций, а также индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (далее – физические лица, применяющие специальный налоговый режим) и предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников
IV этап	Федеральный закон от 23.07.2025 № 260-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 14 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»»	Изменение редакции	Комплексная сфера экономической деятельности, связанная с использованием туристских ресурсов и объектов туристской индустрии в целях предоставления туристских услуг, в том числе в составе туристских продуктов, и иных услуг, обеспечивающих потребности туристов, включая услуги по питанию, перевозке, санаторно-курортному лечению, информационному обеспечению, игорно-развлекательные и конгрессно-выставочные услуги

Источник: составлено авторами

- деятельность операторов туристских информационных систем (ОКВЭД 2–63 класса¹; используется в качестве дополнительного вида деятельности к основному – ОКВЭД 2–79 класса);
- деятельность организаций, а также индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим и предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников (ОКВЭД 2–79.90.21 и 79.90.22 групп соответственно).

Учтем, что к подгруппе 79.90.2 «Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг» (ОКВЭД 2) отнесены виды деятельности, выделенные в профессиональных стандартах: 04.005 – «Экскурсовод (гид)»², 33.023 – «Инструктор-проводник»³.

Деятельность объектов и средств туристской индустрии соотносится с видами деятельности, классифицированным ОКВЭД 2 и с отраслям/индустриям⁴ и рынкам услуг (табл. 3).

Считаем, что в определениях понятий «туристская индустрия», «субъекты туристской индустрии» и «туристские услуги» приведен недостаточно полный перечень объектов и средств, которые используются при оказании туристских услуг. Например, согласно определению понятия сельского туризма, данному в ФЗ № 132, к субъектам, его организующим, можно отнести сельскохозяйственных производителей, и они не упоминаются в определении туристской индустрии. Также не упоминается активно развивающийся в России промышленный туризм.

В туристский обмен также вовлечены субъекты смежных отраслей. В то же время

к приоритетным отраслям, тесно связанным с туристской индустрией, отнесена деятельность в области информации и связи и деятельность в области здравоохранения. Обработка информации с помощью цифровых технологий стала неотъемлемой составляющей туристской деятельности в продвижении и реализации туристских услуг. Развитие информационных технологий в туристской деятельности прошло путь от инновационных разработок компаний до масштабирования на рынке (цифровизации) [33].

По результатам сравнения содержания понятий «туристская деятельность» и «туристская индустрия», данным в ФЗ № 132, констатируем, что деятельность предприятий, оказывающих услуги по перевозке, регулируется отдельными нормативно-правовыми актами и относится к другой отрасли экономики.

В контексте рассмотрения «иных» видов деятельности следует обратиться к ОКВЭД 2: классу 79 «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма». С учетом группировок ОКВЭД 2 и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (далее ОКПД 2) нами построена авторская классификация видов туристских услуг (рис. 1) в логике: подкласс – группа – подгруппа – вид.

Считаем, что вопрос разграничения видов туристской деятельности, а равно как разграничение участников рынка туристских услуг может быть решена дополнением статьи 1 ФЗ № 132 понятием «рынок туристских услуг». Понятия «туристская индустрия», «туристская деятельность», «туристский продукт» также не в полной мере соответствуют современным

1 Деятельность в области информационных технологий \ КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/d3cf93b43dc2dbd6f7cf72d1f7b6bc1a20f04dce/ (дата обращения 12.11.2024 г.).

2 Реестр профессиональных стандартов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=112516 (дата обращения 12.11.2024 г.).

3 Реестр профессиональных стандартов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=112445 (дата обращения 12.11.2024 г.).

4 Перечень отраслей экономики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B99_10/IssWWW.exe/Stg/d020/i020210r.htm (дата обращения 12.11.2024 г.).

Табл. 3. Соотнесение объектов и средств туристской индустрии с видами деятельности в соответствии с ОКВЭД 2

Table 3. Correlation of objects and facilities of the tourism industry with activity types in accordance with Russian Classification of Economic Activities

Объекты и средства туристской индустрии	Разделы ОКВЭД 2 (отрасль экономики)	Класс / подкласс / группа / подгруппа / вид деятельности в соответствии с ОКВЭД 2	Рынок
Гостиницы и иные средства размещения	Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания»	гостиничных услуг
Объекты общественного питания		56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков	услуг общественного питания
Средства транспорта	Раздел H. Транспортировка и хранение	49 Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта; 50 Деятельность водного транспорта; 51 Деятельность воздушного и космического транспорта; 52 Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность (в части подклассов; 52.2 Деятельность транспортная вспомогательная).	транспортных услуг
Объекты санаторно-курортного лечения и отдыха	Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций	услуг здравоохранения
Объекты и средства развлечения	Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений; 92 Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей	развлекательных услуг
Объекты познавательного назначения		91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры	
Объекты делового назначения	Раздел N. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	82.30 Деятельность по организации конференций и выставок	деловых услуг http://government.ru/docs/all/123351/?page=6
Объектов физкультурно-спортивного назначения	Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений Раздел S. Предоставление прочих видов услуг	93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;	услуг физической культуры
Объекты лечебно-оздоровительного назначения		96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная	услуг здравоохранения

Источник: составлено авторами

Рис. 1. Классификация видов туристских услуг в соответствии с ОКВЭД 2 и ОКПД 2
Fig. 1. Classification of tourist services types in accordance with Russian Classification of Economic Activities and Russian Classification of Product by Economic Activities

Источник: составлено авторами

реалиям развития и охвату рынка туристских услуг и требуют уточнения. Отметим, что версии уточнения этих понятий были предложены в 2021 году¹ (табл. 4).

По результатам исследования «рынок туристских услуг» определим как экономическое пространство с системой отношений, возникающих между субъектами в процессе

Табл. 4. Редакции понятий в Проекте Федерального закона «О туризме и туристической деятельности в Российской Федерации»

Table 4. Concept formulations in the Draft Federal Law «On Tourism and Tourism Activities in the Russian Federation»

Наименование понятия	Содержание понятия	Комментарии
Туристская деятельность	Туроператорская и турагентская деятельность, деятельность по оказанию гостиничных услуг и услуг иных средств размещения, деятельность туристических информационных центров, деятельность владельцев агрегаторов информации о туристических услугах, экскурсионная деятельность, деятельность по оказанию услуг с привлечением инструкторов-проводников, деятельность с использованием горнолыжных трасс, пляжей;	Содержание понятия «туристская деятельность» считаем уместным и совпадающим с нашей точкой зрения. Существенным упущением считаем исключение из определения понятия упоминания операторов туристских информационных систем (агрегаторов), деятельность которых регулирует ФЗ № 132 и неотъемлема от рынка туристских услуг. Сомнение вызывает отнесение к туристской деятельности с использованием горнолыжных трасс (93.29 Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая, ОКВЭД 2), а также пляжей (93.29.1 Деятельность парков отдыха и пляжей, ОКВЭД 2). Такие предприятия являются объектами туристской индустрии, осуществляют деятельность на стыке областей.
Туристский продукт	Туристическая услуга по размещению физических лиц в транспортном специализированном средстве размещения (круиз) либо комплекс туристических услуг, включающих размещение физических лиц в средстве размещения, а также одну или более следующих туристических услуг: перевозка любым видом транспорта, доставка туриста к средству размещения в стране (месте) временного пребывания и (или) обратно (трансфер), экскурсионное обслуживание (пакетный тур);	Предложенное содержание понятия «туристский продукт», выстроенное на основе включения в него гостиничной услуги как основной, и реализуемой в комплексе с любой иной услугой, является логичным и верным толкованием в контексте практики их реализации на современном рынке туристских услуг.
Туристская (туристическая) индустрия	совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов познавательного, культурного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения (далее – объекты туристической индустрии, туристическая инфраструктура), туристических информационных центров, организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность владельцев агрегаторов информации о туристических услугах, а также турагентскую, экскурсионную деятельность и (или) деятельность по оказанию услуг инструкторов-проводников.	Содержащийся перечень объектов, средств и видов деятельности в проекте редакции понятия в целом охватывает базовую инфраструктуру туризма. Однако вопрос определения содержания понятия «туристская индустрия» до сих пор является дискуссионным. Вовлечение предприятиями сферы туризма в туристский обмен субъектов смежных отраслей, появление (выделение) в экономике новых индустрий (например, Федеральным законом от 08.08.2024 № 330-ФЗ «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации») определено понятие креативной индустрии) обуславливает сложность четкого определения содержания понятия.

Источник: составлено авторами

1 Проект Федерального закона «О туризме и туристической деятельности в Российской Федерации» (подготовлен Ростуризмом, ID проекта 02/04/12–21/00123892) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 29.12.2021) – КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=215881&dst=#pDSzUUUGdXPho0wI> (дата обращения 18.11.2024 г.).

формирования, продвижения, реализации туристских продуктов и отдельных услуг, а также осуществления деятельности, связанной с оказанием туристских услуг, предприятиями, выполняющими посреднические функции и потребителями туристских продуктов (услуг).

Содержание понятия «туристская услуга» предлагаем понимать в следующем контексте: услуга, оказываемая туристам или экскурсантам субъектами туристской индустрии в составе туристского продукта или отдельно.

Потребители туристских услуг (продуктов) – туристы и экскурсанты.

«Региональный рынок туристских услуг» определим как экономическое пространство, выделенное по территориальному признаку, обладающее уникальными характеристиками и ресурсами, системой регулирования туристской деятельности, где субъекты туристской индустрии выстраивают отношения и осуществляют деятельность по организации и обслуживанию въездного, выездного и внутреннего по отношению к нему туристских потоков.

В парадигме современных ориентиров эффективное функционирование региональных рынков туристских услуг является важным драйвером развития экономик субъектов Российской Федерации.

Заключение

По результатам исследования определено содержание понятия «рынок туристских

услуг», которое разъясняет его сущность через фокусирование на предмете, процессе и участниках обмена. Новизна исследования состоит в уточнении понятия через выделение «туристской услуги» как предмета обмена и анализа ее сущности путем сопоставления с тесно связанными понятиями «туристская деятельность», «туристская индустрия», «туристский продукт» в соотношении с содержанием нормативных документов, регулирующих деятельность по формированию, продвижению и реализации туристских услуг в условиях цифрового развития экономики; через исследование разнообразия и построение авторской классификации туристских услуг. Определение понятия «региональный рынок туристских услуг» синхронизировано с определением понятия «рынок туристских услуг» и отражает специфику его функционирования в современных условиях.

Выявленная в исследовании сущность рынка туристских услуг и предмета обмена обогащает понятийный аппарат, необходимый для организации исследования состояния и трендов развития региональных рынков туристских услуг, определения механизмов их развития.

Исследование продолжено в части анализа структуры и состава туристской индустрии и регионального рынка туристских услуг и выработки концепции его современной организации в условиях цифрового развития экономики.

Список литературы

1. Алексейчева. Аспекты повышения глобальной конкурентоспособности туризма России / Е. Ю. Алексейчева, Е. Ю. Куломзина, О. В. Шинкарева // Научное обозрение, Серия 1. Экономика и право. – 2020. – 1–2. – С. 214–223. DOI: 10.26653/2076-4650-2020-1-2-17.
2. Анопченко Т. Ю. Рынки НТИ в контексте цифровой трансформации туризма. / Т. Ю. Анопченко, С. В. Гриненко, В. В. Самохин // Инновации и инвестиции. – 2025. – 7. – С. 290–294.
3. Ахремчик Д. В. Туристическая отрасль в новых экономических условиях – поиск новых возможностей и направлений / Д. В. Ахремчик // Экономика, предпринимательство и право. – 2022. – 12(6). – С. 1781–1790. DOI: 10.18334/ep.12.6.114888.
4. Бенько Е. В. Сущность рынка туристических услуг / Е. В. Бенько // Бизнес в законе. – 2010. – 3. – С. 214–217.
5. Буторов С. А. Внутренний туризм в России: современное состояние и перспективы / С. А. Буторов, О. М. Каныгина // Сервис plus. – 2021. – 15(4). – С. 12–19. DOI: 10.24412/2413-693X-2021-4-12-19.

6. Вишневская Е. В. Основные аспекты вовлеченности населения региона в экологический туризм (на примере Белгородской области) / Е. В. Вишневская, И. В. Семченко // Сервис в России и за рубежом. 2023. 17(1). 92–101. DOI: 10.5281/zenodo.7793417.
7. Ильин Р. В. Формирование модели информационного обеспечения рынка туристских услуг в условиях цифровой трансформации / Р. В. Ильин // Инновации и инвестиции. – 2024. – 2. – С. 534–537.
8. Карпова Г. А. Методологические подходы к определению мультипликативного эффекта межрегиональных туристских проектов / Г. А. Карпова, В. А. Ткачев, Д. Е. Долженко // Сервис plus. – 2018. – 12(2). – С. 65–72. DOI: 10.24411/2413-693X-2018-10207.
9. Колесов Э. В. Особенности деятельности субъектов рынка туристских услуг в условиях цифровой трансформации / Э. В. Колесов // Экономика и предпринимательство. – 2023. – 9(158). – С. 700–702. DOI: 10.34925/EIP.2023.158.09.131.
10. Косарева Н. В. Железнодорожный туризм как один из векторов устойчивого развития регионов России / Н. В. Косарева, Т. А. Адашова // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2021. – 2. – С. 61–65. DOI: 10.17513/vaael.1598.
11. Красильникова Н. В. Глэмпинги как современный тренд в туризме / Н. В. Красильникова, Л. В. Сотова // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. – 2023. – 9(1). – С. 27–39. DOI: 10.18413/2408-9346-2023-9-1-0-3.
12. Кружалин В. И. Стратегическое планирование как основа устойчивого развития туризма в регионах Российской Федерации / В. И. Кружалин, Т. Н. Меньшикова, К. В. Кружалин // Географический вестник. – 2022. – 1(60). – С. 136–149. DOI: 10.17072/2079-7877-2022-1-136-149.
13. Крылова Е. А. Научно-популярный туризм как новое туристическое направление в экономике России / Е. А. Крылова // Креативная экономика. – 2022. – 16(5). – С. 1829–1848. DOI: 10.18334/се.16.5.114638.
14. Ладыженко С. Н. Взаимодействие участников рынка туристских услуг в условиях цифровой трансформации / С. Н. Ладыженко // Социальные и экономические системы. – 2023. – 4–1(45). – С. 101–111.
15. Леонидова Е. Г. Приоритеты и угрозы развития регионального туризма / Е. Г. Леонидова // Регионоведение. – 2022. – 30(3). – С. 624–646. DOI: 10.15507/2413-1407.120.030.202203.624-646.
16. Леонидова Е. Г. Туризм в России в условиях COVID-19: оценка экономического эффекта от стимулирования спроса для страны и регионов / Е. Г. Леонидова // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2021. – 14(2). – С. 59–74. DOI: 10.15838/esc.2021.2.74.4.
17. Митрофанова О. Н. Перспективы развития промышленного туризма в регионе / О. Н. Митрофанова // Вестник Челябинского государственного университета. – 2023. – 11(481). – С. 128–137. DOI: 10.47475/1994-2796-2023-481-11-128-137.
18. Михайлова А. В. Роль креативных пространств и креативного туризма в регионах Российской Федерации для формирования креатосферы / А. В. Михайлова, Н. С. Шкурко // Креативная экономика. – 2023. – 17(8). – С. 2873–2886. DOI: 10.18334/се.17.8.118767.
19. Морошкина М. В. Региональная доступность как фактор развития туристского направления М. В. Морошкина // Регионоведение. – 2021. – 1. – С. 60–81. DOI 10.15507/2413-1407.114.029.202101.060–081.
20. Николенко П. Г. Анализ состояния туристской отрасли в России и направления ее развития / П. Г. Николенко, А. М. Терехов // Статистика и экономика. – 2022. – 19 (4). – С. 57–70. DOI: <http://dx.doi.org/10.21686/2500-3925-2022-4-57-70>
21. Нюрнбергер Л. Б. Региональные туристско-рекреационные кластеры: подходы к формированию и развитию / Л. Б. Нюрнбергер, А. В. Малыгин, Н. Е. Петренко // Экономика, предпринимательство и право. – 2023. – 13(9). – С. 3443–3454. DOI: 10.18334/epp.13.9.118728.
22. Оборин М. С. Состояние и перспективы развития лечебного и спортивно-оздоровительного туризма в России / М. С. Оборин // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. – 2022. – 8(2). – С. 57–65. DOI: 10.18413/2408-9346-2022-8-1-0-6.

23. Оборин М. С. Правовая институциональная среда регулирования качества туристских услуг / М. С. Оборин, Ф. Р. Кетова // Креативная экономика. – 2022. – 16(2). – С. 649–664. DOI: 10.18334/се.16.2.114275.
24. Ралык Д. В. Экологический и «умный» туризм в контексте устойчивого развития отрасли в России / Д. В. Ралык // Общество: политика, экономика, право. – 2023. – 8. – С. 150–157. DOI: 10.24158/пер.2023.8.19.
25. Русина А. Н. Перспективы развития внутреннего туризма в современных условиях / А. Н. Русина, О. В. Карпычева, Е. А. Якимова [и др.] // Экономика, предпринимательство и право. 2021. 11(10). С. 2343–2356. DOI: 10.18334/ерп.11.10.113741.
26. Саченок Л. И., Змерзлый Б. В. Направления государственно-правового регулирования туристической деятельности / Л. И. Саченок, Б. В. Змерзлый // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. – 2021. – 7(73). – 1. – С. 289–303. DOI: 10.37279/2413-1733-2021-7-1-289-303.
27. Строева А. Г. Сельский туризм как перспективное направление развития сельских территорий регионов России / А. Г. Строева, А. Г. Иволга, Ю. М. Елфимова // Сервис в России и за рубежом. – 2021. – 5(2). – С. 110–120. DOI: 10.24412/1995-042X-2021-2-110-120.
28. Сухов Р. И. Проведение систематизации и оценки существующих методических разработок в области оценки туристского потенциала территорий, направленных на выявление возможностей внедрения кластерных инициатив / Р. И. Сухов, Ю. С. Яценко // Фундаментальные исследования. – 2018. – 11(2). – С. 284–289.
29. Цветков А. Ю. Логистические основы развития арктического туризма в России / А. Ю. Цветков // Арктика и Север. – 2022. – 46. – С. 190–204. DOI: 10.37482/issn2221-2698.2022.46.190.
30. Чхутиашвили Л. В. Новый вектор правового регулирования туристской деятельности в цифровой экономике / Л. В. Чхутиашвили, П. Е. Королев // Право и цифровая экономика. – 2024. – 4(26). – С. 38–44. DOI: 10.17803/2618-8198.2024.26.4.038-044.
31. Шамахов В. А., Погорелов Н. В., Бурлов Д. И. Инновационные направления развития цифровых технологий в индустрии туризма / В. А. Шамахов, Н. В. Погорелов, Д. И. Бурлов // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2023. – 12(5). – С. 205–212. DOI: 10.36871/ек.ур.р.р.2023.12.05.025.
32. Шарафутдинов В. Н., Онищенко Е. В. «Туристское пространство» как понятие: научные подходы к исследованию / В. Н. Шарафутдинов, Е. В. Онищенко // Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика. – 2020. – 2(2). – С. 28–39. – DOI: 10.15688/ек.jvolsu.2020.2.3.
33. Шмарков М. С. Трансформация деятельности субъектов рынка туристических услуг и технологий в условиях цифрового развития / М. С. Шмарков, С. Ю. Цёхла // Сервис в России и за рубежом. – 2025. – 19, 1(116). – С. 30–50. – DOI: 10.5281/zenodo.17130463.
34. Шмарков М. С. Оценка и сравнение туристского потенциала и общественных рейтингов регионов в задаче развития регионального рынка туристских услуг (на примере Орловской области) / М. С. Шмарков, Л. И. Шмаркова // Russian Journal of Economics and Law. – 2024. – 18(3). – С. 729–758. DOI: 10.21202/2782-2923.2024.3.729-758.
35. Шнорр Ж. П. Совершенствование методических подходов к оценке развития регионального рынка гостиничных услуг / Ж. П. Шнорр // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2023. – 3(100). С. 48–61. DOI: 10.21295/2223-5639-2023-3-48-61.
36. Щербакова С. А. Событийный туризм как фактор повышения узнаваемости территории / С. А. Щербакова, М. Ю. Евдокимов // Географическая среда и живые системы. 2023. 4. С. 20–34. DOI: 10.18384/2712-7621-2023-4-20-34.
37. Shmarkov M. S., Shmarkova, L. I., Gubareva L. I. The leading role of crises in the regulation and development of entrepreneurship in the tourism market // 3rd International Conference on Social, Economic, and Academic Leadership (ICSEAL 2019). Advances in Social Science, Education and Humanities Research, vol. 318. Prague: Published by Atlantis Press, 2019. Pp. 182–188. DOI: 10.2991/icseal-19.2019.30.

References

1. Akhremchik, D. V. (2022). Turisticheskaya otrasl v novyh ekonomicheskikh usloviyakh – poisk novyh vozmozhnostey i napravleniy [Tourism industry in new economic conditions: search for new opportunities and directions]. *Ekonomika, predprinimatelstvo i pravo [Economics, entrepreneurship and law]*, 12(6), 1781–1790. DOI: 10.18334/epp.12.6.114888. (In Russ.).
2. Alekseycheva, E. Yu., Kulomzina, E. Yu., & Shinkaryova, O. V. (2020). Aspekty povysheniya global'noj konkurentosposobnosti turizma Rossii [Aspects of Improving Russia's Global Tourism Competitiveness]. *Nauchnoe obozrenie. Seriya 1. Jekonomika i parvo [Scientific Review. Series 1. Economics and Law]*, 1(2), 214–223. DOI: 10.26653/2076-4650-2020-1-2-17. (In Russ.).
3. Anopchenko, T. Yu., Grinenko, S. V., & Samokhin, V. V. (2025). Rynki NTI v kontekste cifrovoj transformacii turizma [NTI markets in the context of digital transformation of tourism]. *Innovacii i investicii [Innovation & investment]*, 7, 290–294. (In Russ.).
4. Benko, E. V. (2010). Sushchnost' rynka turisticheskikh uslug [Essence of the market of tourist services]. *Biznes v zakone [Business in law]*, 3, 214–217. (In Russ.).
5. Butorov, S.A. & Kanygina, O.M. (2021). Domestic tourism in Russia: modern status and prospects. *Service plus*, 15(4), 12–19. DOI: 10.24412/2413-693X-2021-4-12-19. (In Russ.).
6. Vishnevskaya, E. V., & Semchenko, I. V. (2023). The main aspects of involving the population of the region in ecological tourism (The case of Belgorod region). *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(1), 92–101. DOI: 10.5281/zenodo.7793417.
7. Ilin, R. V. (2024). Formirovanie modeli informacionnogo obespecheniya rynka turistskikh uslug v usloviyakh cifrovoj transformacii [Formation of a model of information support for the tourism services market in the context of digital transformation]. *Innovacii i investicii [Innovation & investment]*, 2, 534–537. (In Russ.).
8. Karpova, G. A., Tkachev, V. A., & Dolzhenko, D. E. (2018). Methodological approaches to determining the multiplicative effect of interregional tourist projects. *Servis plus*, 12(2), 65–72. DOI: 10.24411/2413-693X-2018-10207. (In Russ.).
9. Kolesov, E. V. (2023). Osobennosti deyatel'nosti sub'ektov rynka turistskikh uslug v usloviyakh cifrovoj transformacii [Features of activity of subjects of the market of tourist services in the conditions of digital transformation]. *Ehkonomika i predprinimatel'stvo [Journal of Economy and entrepreneurship]*, 9(158), 700–702. DOI: 10.34925/EIP.2023.158.09.131. (In Russ.).
10. Kosareva, N. V., & Adashova, T. A. (2021). Zheleznodorozhnyj turizm kak odin iz vektorov ustojchivogo razvitiya regionov Rossii [Railway tourism as one of the vectors of sustainable development of Russian regions]. *Vestnik Altajskoj akademii èkonomiki i prava [Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law]*, 2, 61–65. DOI: 10.17513/vaael.1598. (In Russ.).
11. Krasilnikova, N. V., & Sotova, L. V. (2023). Glehmpingi kak sovremennyj trend v turizme [Glamping as a modern trend in tourism]. Research Result]. *Nauchnyj rezul'tat. Tekhnologii biznesa i servisa [Research Result. Business and Service Technologies]*, 9 (1), 27–39. DOI: 10.18413/2408-9346-2023-9-1-0-3. (In Russ.).
12. Kruzhalin, V. I., Menshikova, T. N., & Kruzhalin, K. V. (2022). Strategic planning as a basis for sustainable tourism development and the preservation of cultural heritage in the regions of the Russian Federation. *Geograficheskij vestnik [Geographical Bulletin]*, 1(60), 136–149. DOI: 10.17072/2079-7877-2022-1-136-149. (In Russ.).
13. Krylova, E. A. (2022). Nauchno-populyarnyy turizm kak novoe turisticheskoe napravlenie v ekonomike Rossii [Popular science tourism as a new tourist destination in the Russian economy]. *Kreativnaya ekonomika [Creative economy]*, 16(5), 1829–1848. DOI: 10.18334/ce.16.5.114638. (In Russ.).
14. Ladyzhenko, S. N. (2023). Vzaimodejstvie uchastnikov rynka turistskikh uslug v usloviyakh cifrovoj transformacii [Interaction between tourist market participants in the context of digital transformation]. *Social'nye i ehkonomicheskie sistemy [Social and economic systems]*, 4–1(45), 101–111.

15. Leonidova, E. G. (2022). Prioritety i ugrozy razvitiya regional'nogo turizma [Priorities and Threats for the Development of Regional Tourism. Regionology]. *Regionologiya [Russian Journal of Regional Studies]*, 30(3), 624–646. DOI: 10.15507/2413-1407.120.030.202203.624-646. (In Russ.).
16. Leonidova, E. G. (2021). Turizm v Rossii v usloviyakh COVID-19: oценка ehkonomicheskogo ehffekta ot stimulirovaniya sprosa dlya strany i regionov [Russian tourism during the COVID-19: assessing effect of stimulating domestic demand for the country and regions' economy]. *Ehkonomicheskie i social'nye peremeny: fakty, tendencii, prognoz [Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast]*, 14(2), 59–74. DOI: 10.15838/esc.2021.2.74.4. (In Russ.).
17. Mitrofanova, O. N. (2023). Perspektivy razvitiya promyshlennogo turizma v regione [Prospects for the Development of Industrial Tourism in the Region]. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Chelyabinsk State University]*, 11(481), 128–137. DOI: 10.47475/1994-2796-2023-481-11-128-137. (In Russ.).
18. Mikhaylova, A. V., & Shkurko, N. S. (2023). Rol kreativnykh prostranstv i kreativnogo turizma v regionakh Rossiyskoy Federatsii dlya formirovaniya kreatosfery [The role of creative spaces and creative tourism in Russian regions in creatosphere formation]. *Kreativnaya ekonomika [Creative economy]*, 17(8), 2873–2886. DOI: 10.18334/ce.17.8.118767. (In Russ.).
19. Moroshkina, M. V., & Kondrateva, S. V. (2020). Regional'naya dostupnost' kak faktor razvitiya turistskogo napravleniya [Regional Accessibility as a Factor in the Development of a Tourist Destination]. *Regionologiya [Russian Journal of Regional Studies]*, 28(4), 60–81. DOI: 10.15507/2413-1407.114.029.202101.060-081. (In Russ.).
20. Nikolenko, P. G., & Terekhov, A. M. (2022). Analiz sostoyaniya turistskoj otrasli v Rossii i napravleniya ee razvitiya [Analysis of The State of The Tourism Industry in Russia and The Direction of Its Development]. *Statistika i Ehkonomika [Statistics and Economics]*, 19 (4), 57–70. DOI: <http://dx.doi.org/10.21686/2500-3925-2022-4-57-70>. (In Russ.).
21. Nyurenberger, L. B., Malgin, A. V., & Petrenko, N. E. (2023). Regionalnye turistsko-rekreatsionnye klastery: podkhody k formirovaniyu i razvitiyu [Regional tourism and recreation clusters: approaches to formation and development]. *Ekonomika, predprinimatelstvo i pravo [Economics, entrepreneurship and law]*, 13(9), 3443–3454. DOI: 10.18334/epp.13.9.118728. (In Russ.).
22. Oborin, M. S. (2022). Sostoyanie i perspektivy razvitiya lechebnogo i sportivno-ozdorovitel'nogo turizma v Rossii [The state and prospects of development of medical and sports tourism in Russia], *Nauchnyj rezul'tat. Tekhnologii biznesa i servisa [Research Result. Business and Service Technologies]*, 8(2), 57–65. DOI: 10.18413/2408-9346-2022-8-1-0-6. (In Russ.).
23. Oborin, M. S., & Ketova, F. R. (2022). Pravovaya institutsionalnaya sreda regulirovaniya kachestva turistskikh uslug [Legal institutional environment for regulating the tourist services quality]. *Kreativnaya ekonomika [Creative economy]*, 16(2), 649–664. DOI: 10.18334/ ce.16.2.114275. (In Russ.).
24. Ralyk, D. V. (2023). Ehkologicheskij i «umnyj» turizm v kontekste ustojchivogo razvitiya otrasli v Rossii [Ecotourism and Smart Tourism in the Context of Sustainable Development of the Tourism Industry in Russia]. *Obshchestvo: politika, ehkonomika, pravo [Society: Politics, Economics, Law]*, 8, 150–157. DOI:10.24158/pep.2023.8.19. (In Russ.).
25. Rusina, A. N., Karpycheva, O. V., Yakimova, E. A., & Likhman, D. A. (2021). Perspektivy razvitiya vnutrennego turizma v sovremennykh usloviyakh [Prospects for the development of domestic tourism in modern conditions]. *Ekonomika, predprinimatelstvo i pravo [Economics, entrepreneurship and law]*, 11(10). 2343–2356. DOI: 10.18334/epp.11.10.113741. (In Russ.).
26. Sachenok, L. I. (2021). Napravleniya gosudarstvenno-pravovogo regulirovaniya turistscheskoj deyatel'nosti [Directions of state-legal regulation of tourism activities]. *Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Yuridicheskie nauki [Scientific notes of V. I. Vernadsky crimean federal university. Juridical science]*, 7(73), 1, 289–303. DOI: 10.37279/2413-1733-2021-7-1-289-303. (In Russ.).

27. Stroeveva, A. G., Ivolga, A. G., & Elfimova, Yu. M. (2021). Rural tourism as a promising direction for the rural areas development in Russian regions. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 15(2), 110–120. DOI: 10.24412/1995-042X-2021-2-110-120. (In Russ.).
28. Sukhov, R.I., & Yatsenko, Yu.S. (2018). Provedenie sistematizacii i ocenki sushchestvuyushchikh metodicheskikh razrabotok v oblasti ocenki turistskogo potenciala territorij, napravlenykh na vyyavlenie vozmozhnostej vnedreniya klasternykh iniciativ [Conducting the systematization and evaluation of existing methodical developments for the assessment of tourist potential of territories aimed at identifying the possibilities for implementation of cluster initiatives]. *Fundamental'nye issledovaniya [Fundamental Research]*, 11(2), 284–289. (In Russ.).
29. Tsvetkov, A. Yu. (2022). Logisticheskie osnovy razvitiya arkticheskogo turizma v Rossii [Logistic Basis for the Development of Arctic Tourism in Russia]. *Arktika i Sever [Arctic and North]*, 46, 190–204. DOI: 10.37482/issn2221-2698.2022.46.190. (In Russ.).
30. Chkhutiashvili, L. V., & Korolev, P. E. (2024). Novyj vektor pravovogo regulirovaniya turistskoj deyatel'nosti v cifrovoj ehkonomie [A new vector of development of legal regulation of tourism activities in the digital economy]. *Pravo i cifrovaya ehkonomika [Law and digital economy]*, 4(26), 38–44. DOI: 10.17803/2618-8198.2024.26.4.038-044. (In Russ.).
31. Shamakhov, V. A., Pogorelov, N. V., & Burlov, D. I. (2023). Innovacionnye napravleniya razvitiya cifrovyykh tekhnologij v industrii turizma [Innovative directions for the development of digital technologies in the tourism industry]. *Ekonomika i upravlenie: problemy resheniya [Economics and management: problems, solutions]*, 12(5), 205–212. DOI:10.36871/ek.up.p.r.2023.12.05.025. (In Russ.).
32. Sharafutdinov, V. N., & Onishchenko, E. V. (2020) Turistskoe prostranstvo» kak ponyatie: nauchnye podkhody k issledovaniyu [«Tourist space» as a concept: scientific approaches to the study]. *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta [Journal of Volgograd State University. Economics]*, 22(2). DOI: 10.15688/ek.jvolsu.2020.2.3. (In Russ.).
33. Shmarkov, M. S., Tsokhla, S. Yu. (2025). Activity transformation of the market subjects of tourist services and technologies in the conditions of digital development. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(1), 30–50. DOI: 10.5281/zenodo.17130463. (In Russ.).
34. Shmarkov, M. S., & Shmarkova, L. I. (2024). Assessment and comparison of tourist potential and public ratings of regions for the regional tourist market development (by the example of Orel region). *Russian Journal of Economics and Law*, 18(3), 729–758. (In Russ.). <https://doi.org/10.21202/2782-2923.2024.3.729-758>. (In Russ.).
35. Schnorr, Zh. P. (2023). Sovershenstvovanie metodicheskikh podkhodov k ocenke razvitiya regional'nogo rynka gostinichnykh uslug [Improvement of methodological approaches to the assessment of the hotel services regional market development]. *Vestnik Belgorodskogo Universiteta Kooperacii, Èkonomiki i Prava [Herald of the Belgorod University of Cooperation, Economics and Law]*, 3(100), 48–61. DOI: 10.21295/2223-5639-2023-3-48-61. (In Russ.).
36. Shcherbakova, S. A., & Evdokimov, M. Yu. (2023). Sobytijnyj turizm kak faktor povysheniya uznavaemosti territorii [Event tourism as a factor of increasing recognition of the territory]. *Geograficheskaya sreda i zhivye sistemy [Geographical Environment and Living Systems]*, 4, 20–34. DOI: 10.18384/2712-7621-2023-4-20-34. (In Russ.).
37. Shmarkov, M.S., Shmarkova, L.I., & Gubareva L. I. (2019). The leading role of crises in the regulation and development of entrepreneurship in the tourism market. *3rd International Conference on Social, Economic, and Academic Leadership (ICSEAL 2019). Advances in Social Science, Education and Humanities Research, vol. 318*. Prague: Published by Atlantis Press, 182–188. DOI: 10.2991/icseal-19.2019.30.